

UCHINCHI RENESSANSDA FIZIKA FANINING O'RNI

Choriyev Murod Penji o'g'li

DTPI 2-kurs talabasi

Email: choriyevmurod31@gmail.com

To'raxonov Fozil Bobonazarovich

DTPI o'qituvchisi

Kalit so'zlar: maktabda fizika o'qitish, fizikadan namoyish eksperimenti, fizika o'qitish bosqichlari, zamonaviy ta'lim.

Continuous development of the level of education is also necessary to avoid lagging behind the growing world today. If you want to become a physicist, you will have to learn a lot: the fastest-growing field of knowledge in three years. There is so much knowledge that it is much more difficult to study it in a short time, even though it is impossible to do so now. In the next three decades, many questions of physics remain unanswered, despite the experience of the opening of many laws of physics. That is why physics education is divided into phases.

Непрерывное развитие уровня образования также необходимо, чтобы избежать отставания от растущего мира сегодня. Если вы хотите стать физиком, вам придется многому научиться: самой быстрорастущей области знаний за три года. Знаний так много, что изучить их за короткое время гораздо сложнее, хотя сейчас это невозможно сделать. В последующие три десятилетия многие вопросы физики

Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun 2020-2021-o'quv yiliga mo'ljallangan tayanch o'quv reja

T/r	Fan yo'nalishlari va nomlari	Haftalik o'quv soatlari (sinflar kesimida)										Haftalik umumiy soat	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI
I.	Filologiya fanlari	10	11	11	11	11	11	10	10	10	9	9	113
1	Ona tili va adabiyot	8	7	7	7	5	5	4	4	4	3	3	57
2	O'zbek tili/rus tili		2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	27
3	Chet tili	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	29
II.	Ijtimoiy fanlar	1	1	1	1	3	3	4	5	5	4	4	32
4	Tarix					2	2	3	3	3	2	2	17
5	Davlat va huquq asoslari								1	1	1	1	4
6	Tarbiya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
III.	Aniq fanlar	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	65
7	Matematika	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
8	Informatika va axborot texnologiyalari					1	1	1	1	2	2	2	10
IV.	Tabiiy va iqtisodiy fanlar	1	1	1	1	2	6	8	9	9	9	10	57
9	Fizika va astronomiya						2	2	2	2	2	3	13
10	Kimyo							2	2	2	3	3	12
11	Biologiya					1	2	2	2	2	3	3	15
12	Geografiya va iqtisodiyot	1	1	1	1	1	2	2	3	3	1	1	17
V.	Amaliy fanlar	4	4	4	4	6	6	6	4	4	3	2	47

остаются без ответа, несмотря на опыт открытия многих законов физики. Именно поэтому физическое образование делится на фазы

Bugungi kunda kun sayin rijovlanib borayotgan dunyodan orqada qolmaslik uchun ta`lim darajasini ham uzluksiz rivojlantirib borish zarurdir. Agar siz fizik bo'lmoqchi bo'lsangiz, sizda juda ko'p o'rganishingiz kerak bo'ladi: uchyuz yillik eng tez rivojlanayotgan bilim sohasi. Bilim shunchalik ko'pki, uni qisqa vaqt ichida o'rganish ancha qiyin aniqrog'i hozirgi kunda imkonsiz desak ham bo'laveradi. Fizikadan yaqin uchyuz yillikda nihoyatda ko'plab fizika qonunlari ochilishi tajriba ketidan tajriba o'tkazilishiga qaramay bizda xaliam fizikaning ko'plab savollari javobsiz qolmoqda. Xuddi shu sababli fizika ta`limi bosqichlarga bo`linadi.

Allomalar yurti bo'lgan O'zbekiston mustaqillikka erishgach ko'p qiyinchiliklarni keltirib chiqardi. Ammo shunday bo'lishiga qaramay O'zbekiston tez rivojlanayotgan mamlakatlar qatorida ekani hammamizni quvontiradi. Shu yurtda uchinchi renessansni *O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev* keng targ'ib etmoqda ushbu so'zni prezidentimizning ma`ruzalarida ilk bor eshitar ekanman, fizik bo'lganim uchun shu zahoti hayolimdan “*rezonans*” so'zi o'tdi, bu so'z fizikadagi bir atama bo'lib tashqi tebranishlar va xususiy tebranishlar chastotasi tenglashgan paytda amplitudaning keskin ortishidan iborat. Bundan yana quyidagicha xulosa chiqarish mumkin biz yoshlarning birlashib bitta yagona maqsad sari yakdil qadam tashlashimiz orqali biz “**uchinchi renessans**”ga erishishimiz mumkin. Albatta birlashish va g'alaba qilish degan quruq gaplar bilan bunga erishib bo'lmaydi. Renaissance asosiy eng katta alomatlaridan biri bu ilmdir. Shunday ekan biz ta`limga nihoyatda katta e`tibor qaratmog'imiz muhim, ta`limning rivojlanishiga yaqin yillarda juda ko'p, salmoqli ishlar amalga oshirildi. Xususan davlatimizning yetakchi oliy ta`lim muassalarining hududlarda filiallari tashkil etilishi, prezident maktablarining ochilishi, nodavlat OTM larni tashkil etish to'g'risidagi qaror va uning ilk mevasi sifatida yaqin kunlarda tashkil etilgan “PROFI UNIVERSITETI” ni ko'rishimiz mumkin. Albatda bu qilinayotgan ishlar yaxshi ammo bizda uchinchi renessans uchun eng muhim fanlar bo'lgan “**tabiiy**

fanlar” ning rivojlanishiga alohida e`tibor qaratish zarur, chunki bu fanlarni chuqur o`zlashtirish bu kelajak poydevorini qo`yishdir. Ammo bu fanlarni o`qitilishida umumiy o`rta ta`lim maktablarida dars soatlarining kamligini quyidagi jadvaldan ham ko`rishimiz mumkin. Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki kelajakni belgilab beruvchi bu fanlarni yanada chuqurroq o`rganish uchun nihoyatda ko`p ishlashimiz kerak. Bu soha prezidentimiz nazaridan chetda qolmay fizika fanini rivojlantirish to`g`risida qarorini e`lon qildi. “O`zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori “Fizika sohasidagi ta`lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to`g`risida”. Bir necha asrlar davomida aniq va tabiiy fanlar O`zbekiston zaminida keng rivojlanib, O`rta Osiyo hududi dunyo intellektual markazi bo`lib kelgan. Yurtimiz hududida yuzaga kelgan birinchi va ikkinchi Renessans davri butun dunyo tan oladigan mashhur daholarni yetishtirib berdi. Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg`oniy, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Mahmud Koshg`ariy, Abu Ali ibn Sino, Nasriddin Tusiy, Qozizoda Rumiy, Jamshid Koshiy, Mirzo Ulug`bek, Ali Qushchi va Sharqning boshqa olimlari ilmiy tadqiqotlari jahon ilm-fani rivojiga beqiyos hissa qo`shdi. Shu bilan birga, sohada yechimini topmagan qator masalalar fizika sohasidagi ta`lim sifati va ilmiy tadqiqot samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish zaruratini ko`rsatmoqda.” Bu prezident qaroridan qisqacha parcha.

Tabiiy fanlarning o`rni – tabiiy fanlarning o`rni mamlakatning iqtisodiy jihatdan muhim o`rin tutadi, chunki fizika, kimyo va biologiya fanlari ishlab chiqarish, texnika, sanoat va tibbiyotning asosini tashkil etadi. Bular esa dunyo miqyosidagi doimiy eng dolzarb mavzulardir. Darhaqiqat bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarda tabiiy fanlar nihoyatda yaxshi rivojlangan. Fizika, kimyo va biologiya fanlari bir-biri bilan o`zaro bog`liq fanlardir.

Fizika fanini rivojlanishi uchun avvalambor doimiy fizikani o`rganish metodi bo`lgan. *Kuzatish → tajriba → muammo → gipoteza → nazariy xulosa → eksperiment → amalda → qo`llanilish.* Usulidan foydalanish har doim ham juda samarali bo`lib kelmoqda texnika rivoji albatta fan bilan bo`ladi ertangi kunda

yanada mukammal texnologiyalar yaratilishi bugun bizni fizika o'qitishimizga bevosita bog'liqdir. Hozirda 6-11 sinflarda o'quvchilar fizika kursini o'qib o'rganishadi va 6-10 sinflarda fizika dars saoti har bir sinf uchun haftasiga 2 soatdan bir yilda 68 soat va 11-sinfda haftasiga 1.5 soatdan va yiliga 51 soat jami hammasi bo'lib umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari 391 soat fizika dars soati o'tiladi, va shuni eslatib o'tish kerakki nazorat ishi choraklik test sinovlari ham shu dars soatlari hisobidan olinadi. Bu dars soati nihoyatda keng qamrovli fizika kursi bilan tanishish qiyindir. Albatta biror fan o'zlashtirilishida o'sha fanga nisbatan o'quvchidagi qiziqish eng muhim ro'l o'ynaydi, shu sababli o'quvchilarni kelajak fanlari bo'lgan fizika, kimyo va biologiya faniga qiziqishlarini orttirish zarurdir. Bugungi kunda fizika darsliklarimizni qaytadan chuqur ko'rib chiqishimiz va yangi o'quv adabiyotlarini va fizika kursini o'rganish bosqichlarini tashkil etishimiz zarur.

Quyida uch bosqichli fizika kursini tashkil etish to'g'risida so'z yuritamiz:

Birinchi bosqich:

VI sinf: jismlar va moddalar (agregat holatlar, jismlarning harakati, kuch, massa, zichlik, moddalarning tuzilishi, temperatura, issiqlik o'tkazuvchanlik, atom tuzilishi); fizika predmeti geometrik optika (yorug'lik manbai, qaytish, sinish, optik asboblari).

VII sinf: kuch va uning grafik tasviri; mexanikada ish, energiya, quvvat; suyuqlik va gazlar mexanikasi.

VIII sinf: issiqlik haqidagi ta'limot (temperatura, issiqlik miqdori, ichki energiya; ideal gaz holat tenglamasi, termodinamikaning birinchi qonuni, issiqlik mashinalari); elektr haqida ta'limot (zaryad, maydon, tok kuchi, kuchlanish, elektr energiyasi, ish va quvvat, elektr qarshilik, Ohm qonuni, elektr zanjir).

Ikkinchi bosqich:

IX sinf: mexanika (kinematika asoslari, dinamika qonunlari, energiyaning saqlanish qonuni, gravitatsiya, Kepler qonunlari, gravitatsion maydon, butun olam tortishish qonuni); elektr haqida ta'limot (elektr maydon, kondensator, magnit maydon, tokli

o'tkazgichga bo'lgan ta'sir, elektromagnit induksiya, generator, Lens qonuni, o'zinduksiya, elektr quvvati).

X sinf: yadro fizikasi (atom tuzilishi, atom yadrosi, yadro reaksiyalari, yadrolarning parchalanishi va sintezi, radioaktiv nurlanishlarning qo'llanishi, atom fizikasining rivojlanishi); tebranishlar (mexanik tebranishlar, rezonans, elektro-magnit tebranishlar, o'zgaruvchan tok, transformator, yopiq tebranish konturi); to'lqinlar (mexanik to'lqinlar, interferensiya, difraksiya, qaytish, sinish, elektromagnit to'lqinlar, yorug'lik to'lqinlari, spektrlar, ochiq tebranish koturlari rengten nurlari).

Uchinchi bosqich:

(oliy o'quv yurtlariga tayyorlanish uchun)

XI sinf: mexanika (ish, energiya, energiyaning saqlanish qonuni, urilish, impuls, impulsning saqlanish qonuni); termodinamika (hodisalarni kinetik-statik talqin etish, termodinamikaning birinchi va ikkinchi qonunlari, moddalarning termodinamik xossalari); optika (goemetrik optika, yorug'lik to'lqinlari, yorug'likning kvant yutilishi, yorug'likning kvant nurlanishi, mikro jismlarning korpuskulyar xossalari). Mexanika (to'g'ri chiziqli va aylanma harakat kinematikasi, to'g'ri chiziqli va aylanma harakat dinamikasi); elektrodinamika (elektrostatik, magnit va elektromagnit maydonlar, o'zgarmas va o'zgaruvchan tokning quvvatlari); maxsus nisbiylik nazariyasining ayrim qonunlari, yadro energiyasi.

Yuqoridagi ta'lim tizimida.

1-bosqichda. Fizika fani haqida eng asosiy tushunchalar haqida ta'limot

2-bosqichda. Fizika fani va uning predmeti, asosiy fizika qonunlari bilan qisqacha tanishuv

3-bosqichda. Fizikadan sxematik kurs (oliy o'quv yurtlariga tayyorlanish uchun).

Bilim olsihdagi jamiyatdagi muammolar - **“Bilim** – o'rganilganlarni takrorlash natijasida ma'lumotlarning ongli ravishda tartib bilan joylashuvi”ga aytiladi. Bu bilimli o'qituvchilarmizning sifatli darslar tashkil qila olmasligi sabablaridan biridir. Bu ta'rifdan bilish qiyin emaski, o'z ustida ishlamaydigan shaxs qanchalik bilimga

ega bo'lmash takrorlash va o'z ustida ishlamas ekan u vaqt o'tishi bilan bilimsiz bo'lib qolaveradi. Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan davrda biz pedagoglarning bilimsizligi haqida gapiryapmiz. Bir muncha rivojlangan chet davlatlarini qaraydigan bo'lsak, ular darslarni qanday tashkil etsak o'quvchilar buni tezroq anglab yetadi deb bosh qotirishmoqda . Shu o'rinda biz ham barcha darslarimizni professor o'qituvchilarning video darslaridan foydalanish kerak deb o'ylayman. Bu bir qarashda inson omilini kamaytirgandek, aslida esa professor o'qituvchi darsni yetarlicha tezlikda va aniqlikda o'rgata olishi va bu video darslarning eskirmasligi, sinfda esa o'qituvchilar va o'quvchilar mashg'ulotlar bilan shug'ullanishini tashkil etsak bu inson omilini kamaytirish emas, balki o'quvchilarning o'zaro bir-biri bilan muloqot qilib o'qituvchi nazorati ostida dars qilishi ularning dars vaqtidagi dars yuzasidan muloqotini oshirishga juda katta xissa qo'shishi tabiiy.

O'rta maktablarda fizikadan masalalar yechish metodikasi.

Fizikadan masalalar yechishning ahamiyati – Fizikadan masala yechmay turib fizika kursini o'zlashtirish mutlaqo imkonsiz. Masalalar yechish bo'yicha o'quv qo'llanmalar juda zarur. Asosan o'qituvchilarimiz uchun bu takrorlashga va darslarning samarali tashkil etilishiga nihoyatda ulkan xissasini qo'shadi . Bu masalalarni yechishda uning turli metodlarini ko'rsatish maqsadga muvofiqdir. Masalan; quyidagi formulani talqinini ko'raylik

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

Formuladagi har bitta hadni alohida qaraydigan bo'lsak ularning har biri masofa demakdir .

Endi bir nechta masala va uning yechimini qaraylik

Zichligi $2500 \frac{kg}{m^3}$ bo'lgan shisha bo'lagi suvda qanday tezlanish bilan tushadi?

Qarshilik kuchini hiobga olmang .

Berilgan $\rho = 2500 \frac{kg}{m^3}$; $\rho_s = 1000 \frac{kg}{m^3}$; $g = 10 \frac{m}{s^2}$ $a = ?$

Ma'lumki $a = \frac{F}{m}$ bunda F natijaviy kuch $F = mg - F_A = (\rho - \rho_s) Vg$ massasi esa $m = \rho V$ ekanligidan $a = \frac{F}{m} = \frac{(\rho - \rho_s) Vg}{\rho V} = \frac{\rho - \rho_s}{\rho} g$ shunday qilib bu masala uchun ishchi formulamiz

$$a = \frac{\rho - \rho_s}{\rho} g = \frac{2500 \frac{kg}{m^3} - 1000 \frac{kg}{m^3}}{2500 \frac{kg}{m^3}} * 10 \frac{m}{s^2} = 6 \frac{m}{s^2} \quad \text{shunday qilib javob } a = 6 \frac{m}{s^2} \text{ bo'ladi}$$

Snaryad to'pdan gorizontga nisbatan α burchak ostida v_0 tezlik bilan uchib chiqadi. Trayektoriyaning yuqori nuqtasida ikki qismga teng bo'linadi, portlash ro'y bergan vaqtda ikkala parchaning tezligi gorizont va trayektoriya tekisligida yotadi. Snaryadning birinchi parchasi otish yo'nalishida s masofaga borib tushdi. Agar snaryadning ikkinchi parchasi birinchisidan uzoqroqqa tushgani ma'lim bo'lsa, uning tushish joyini aniqlang. Harakatni vakumda deb oling.

Rasmda snaryad va snaryad bo'laklarining trayektoriyasi tasvirlangan. Bo'linish A nuqtada sodir bo'lgan.

Bunda $H = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}$; $l = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{2g}$ H balandlikdagi tezligi $v_H = v_0 \cos \alpha$ va bu tezlik impulsning saqlanish qonunidan $mv_H = \frac{mv_1}{2} + \frac{mv_2}{2}$ bunda m snaryad massasi

Chizmadan ma'lumki $s - l = v_1 t$: $t = \sqrt{\frac{2H}{g}} = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$ bulardan $v_1 = \frac{s-l}{t} = \frac{sg}{v_0 \sin \alpha} + v_0 \cos \alpha$

Ikkinchi bo'lak tezligi esa $v_2 = 2v_H + v_1 = 3v_0 \cos \alpha - \frac{sg}{v_0 \sin \alpha}$

Bizdan so'ralgan $L = l + v_2 t = \frac{2v_0^2 \sin 2\alpha}{g} - s$ Bu masalani boshqacha usulda ham yechish mumkin. Bo'laklarning o'g'irlik markazi snaryad bo'linmaganda qanday harakat qilsa, shunday harakat qiladi. Bo'laklar yerga bir paytda tushadi va

og'irlik markazi otilish nuqtasidan $2l$ masofada bo'ladi . Bu uchun quyidagi munosabat bajarilishi zarur

$$\frac{m}{2}(2l - s) = \frac{m}{2}(L - 2l)$$

Bundan $L = 4l - s = \frac{2v_0^2 \sin 2\alpha}{g} - s$

Botiq ko'zgu beradigan tasvir predmetdan 5 marta katta . Agar ko'zguni predmetga tomon 2 cm surilsa, tasvir haqiqiylikicha qoladi va predmetdan 7 marta kattalashdi . Ko'zguning fokus masofasini aniqlang .

Berilgan $k_1 = 5 ; k_2 = 7 ; a = 2 \text{ cm}$ $F - ?$

Kattalashtirish $k = \frac{h'}{h} = \frac{f}{d}$ ekani bizga ma'lum va biz bundan $f = kd$ ifodaga ega bo'lamiz

Linza formulasi $\frac{1}{F} = \frac{1}{d} + \frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{kd} = \frac{k+1}{kd}$ va $F = \frac{kd}{k+1}$ shu formulani ikkita

hol uchun yozsak va tenglab yuborsak $\frac{k_1 d}{k_1 + 1} = \frac{k_2(d-a)}{k_2 + 1}$ shu tenglamadan d ni topsak

$$d = \frac{k_2 a(k_1 + 1)}{k_2 - k_1} \quad \text{ifodani } F = \frac{kd}{k+1} = \frac{k_1 k_2 a}{k_2 - k_1} = \frac{7 \cdot 5}{7 - 5} 2 \text{ cm} = 35 \text{ cm}$$

Singan nur qaytgan nurga perpendikular bo'lishi uchun nur sindirish ko'rsatkichi 1.732 bo'lgan shishaga qanday burchak ostida tushishi kerak ?

Berilgan $n = 1.732$ $\alpha - ?$

Sinish qonuniga ko'ra $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1}$ biz qarayotgan masalada nur havodan shishaga

o'tmoqda. Demak $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = n$ ko'rinishida yozish mumkin . qaytgan nur bilan singan

nur perpendikulyar bo'lgach $\alpha + \beta + 90 = 180 ; \beta = 90 - \alpha ;$

$$\frac{\sin \alpha}{\sin(90 - \alpha)} = \text{tg} \alpha = n ; \alpha = \text{arctg} n = \text{arctg} 1.732 = 60^\circ \quad \text{Shu kabi bir muncha}$$

murakkab masalalarni darslik va metodik qo'llanmalarda yechib ko'rsatish juda katta samara beradi.

Xususan masalalar yechishni quyidagicha taqsimlash ancha qulay bo'lishi va o'quvchi to'liq anglab yeta olishi uchun 6-7 sinflarda bir muncha sodda bo'lgan masalalarni ko'rish juda yaxshi samara beradi. Bu o'z navbatida o'quvchilarda

masala yechish ko'nikmasi hosil qiladi . 8-11 sinflarda esa 3-4 darajali masalalar yechilishi maqsadga muvofiq bo'lar edi. Fizikaga qiziquvchilar uchun fan to'garaklarida elementar fizikaga oid eng murakkab masalalarni ham ko'rish mumkin bo'ladi. Bu o'quvchilarning nafaqat OTM larga kirish imtihonida juda yuqori natija beradi, balki kelajakda o'z kasbining mohir egalari bo'lishlari shakshubhasizdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Fizikadan masalalar G.A.Bendrikov , B.B.Buxovsev V.V.Kerjensev, G.Y.Myakishev
2. Fizika o'qitish metodikasi asoslari Orexov.V.P , Usova.A.V 1976-yil